

ARTÍCULO ORIGINAL

Caracterización de la autoestima e higiene bucal en el adulto mayor, Santiago de Cuba 2017

Characterization of self-esteem and oral hygiene in the elderly, Santiago de Cuba 2017

Caracterização da autoestima e higiene bucal em idosos, Santiago de Cuba 2017

Bernardo Ricardo Pérez Barrero¹, Walkyria del Carmen González Rodríguez², Clara Ortiz Moncada³, María de los Ángeles Cuevas Gandaria⁴, Islay Efraín Gutiérrez Galano⁵

¹ Especialista de II Grado en Periodoncia. Máster en Atención Comunitaria en Salud Bucal. Instructor. Investigador Agregado. Clínica Estomatológica Provincial Docente "Mártires del Moncada". Santiago de Cuba. Cuba. Email: bernardop@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7660-1975>

² Especialista de II Grado en Estomatología General Integral. Máster en Medicina Bioenergética y Natural. Profesor Auxiliar y Consultante. Clínica Estomatológica Provincial Docente "Mártires del Moncada". Santiago de Cuba. Cuba. Email: w.gonzalez@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3267-8022>

³ Especialista de II Grado en Periodoncia. Máster en Urgencias Estomatológicas. Profesora Titular y Consultante. Investigadora Agregada. Clínica Estomatológica Provincial Docente "Mártires del Moncada". Santiago de Cuba. Cuba. Email: clara.ortiz@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2364-4402>

⁴ Especialista de II Grado en Estomatología General Integral. Máster en Urgencias Estomatológicas. Profesora Auxiliar. Clínica Estomatológica Provincial Docente "Mártires del Moncada". Santiago de Cuba. Cuba. Email: maria.cuevas@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4883-9457>

⁵ Especialista de I Grado en Estomatología General Integral y en Cirugía Maxilofacial. Clínica Estomatológica Provincial Docente "Mártires del Moncada". Santiago de Cuba. Cuba. Email: islayeg@nauta.com.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6153-8512>

RESUMEN

Introducción: en el departamento de Periodoncia de la Clínica Estomatológica Provincial Docente "Mártires del Moncada" de Santiago

de Cuba, no se ha caracterizado el nivel de autoestima e higiene bucal de los adultos mayores. **Objetivo:** caracterizar los niveles de autoestima e higiene bucal en los adultos mayores, durante el periodo julio a diciembre de 2017. **Método:** se realizó un estudio descriptivo-transversal en los 32 adultos mayores que acudieron al departamento de Periodoncia de la Clínica Estomatológica Provincial Docente de Santiago de Cuba, que cumplieron con los criterios de inclusión: mayores de 60 y más años, de ambos géneros, que dieron su consentimiento para participar en la investigación. Se estudiaron las variables: edad, sexo, escolaridad, nivel de autoestima e higiene bucal. **Resultados:** predominó el grupo de 65-69 años (37,5 %), el sexo femenino (62,5 %), el nivel escolar preuniversitario (37,5 %), el nivel de autoestima medio (56,2 %) y la higiene bucal deficiente (53,1 %). **Conclusiones:** el nivel de autoestima medio es uno de los elementos psicológicos estrechamente vinculado con la higiene bucal deficiente en los adultos mayores estudiados, por lo que se requiere especial atención en la valoración integral de estos pacientes, dada su posible influencia con el estado de salud bucal.

Palabras clave: adultos mayores; envejecimiento; autoestima; higiene bucal

ABSTRACT

Introduction: in the Periodontics department of the "Mártires del Moncada" Teaching Provincial Stomatology Clinic in Santiago de Cuba, the level of self-esteem and oral hygiene of the elderly has not been characterized. **Objective:** to characterize the levels of self-esteem and oral hygiene in the elderly, during the period July to December 2017. **Method:** a descriptive-cross-sectional study was carried out in the 32 older adults who attended the Periodontics Department of the Teaching Provincial Stomatological Clinic from Santiago de Cuba, which met the inclusion criteria: over 60 and older, of both genders, who gave their consent to participate in the research. The variables were studied: age, sex, education, level of self-esteem and oral hygiene. **Results:** the 65-69 year old group (37.5%), the female sex (62.5%), the pre-university school level (37.5%), the average self-esteem level (56.2%) and poor oral hygiene (53.1%). **Conclusions:** the level of average self-esteem is one of the psychological elements closely linked to poor oral hygiene in the older adults studied, so special attention is required in the comprehensive assessment of these patients, given its possible influence with the state of health oral.

Keywords: older adults; aging; self esteem; oral hygiene

RESUMO

Introdução: no departamento de Periodontia da Clínica Provincial de Estomatologia Mártires del Moncada, em Santiago de Cuba, o nível de auto-estima e higiene bucal dos idosos não foi caracterizado. **Objetivo:** caracterizar os níveis de autoestima e higiene bucal em idosos, no período de julho a dezembro de 2017. **Método:** foi realizado um estudo descritivo-transversal dos 32 idosos atendidos no Departamento de Periodontia da Clínica de Estomatologia Provincial de Ensino de Santiago de Cuba, que atendiam aos critérios de inclusão: maiores de 60 anos, de ambos os sexos, que consentiram em participar da pesquisa. As variáveis estudadas foram: idade, sexo, escolaridade, nível de autoestima e higiene bucal. **Resultados:** grupo de 65 a 69 anos (37,5%), sexo feminino (62,5%), nível de ensino pré-universitário (37,5%), nível médio de auto-estima (56,2%) e falta de higiene bucal (53,1%). **Conclusões:** o nível médio de autoestima é um dos elementos psicológicos intimamente ligados à falta de higiene bucal nos idosos estudados, sendo necessária atenção especial na avaliação abrangente desses pacientes, dada a sua possível influência no estado de saúde bucal.

Palavras-chave: idosos; envelhecimento auto-estima; higiene bucal

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento se considera un suceso acelerado⁽¹⁾, caracterizado por cambios morfológicos y funcionales generales del organismo, que tienen lugar y se reflejan en la cavidad oral y aunque no es un agente etiológico de enfermedades bucales, sí lo es la disminución en los hábitos higiénicos orales condicionados por otros estados relacionados con el envejecimiento, lo cual conduce al establecimiento de estas afecciones.⁽²⁾

Según estudios realizados, la participación activa en los ámbitos social, económico, político y cultural, entre otros, está asociado con una buena salud, un buen funcionamiento cognoscitivo, bienestar psicológico y calidad y satisfacción del individuo, además de favorecer sentimientos y

actitudes positivas, que mejoran el afrontamiento a los problemas y la capacidad de adaptación al medio, traducido en una mejor calidad de vida.

En la actualidad existen más de 600 millones de personas mayores de 60 años en el planeta.⁽³⁾ Según los datos del Anuario Estadístico de Salud de Cuba, en el año 2018 el 20,4 % de la población cubana tenía 60 años o más y para el año 2025 debe llegar al 25,0 %⁽⁴⁾, debido a que la esperanza de vida al nacer es de más de 78,45 años.⁽⁵⁾ Se estima que en el 2050, la población mundial de personas mayores de 60 años se triplicará, alcanzando ser en unos 200 millones, correspondiéndole el 22,0 % a los mayores de 80 años.⁽³⁾

En América Latina y el Caribe, incluyendo a Cuba, el proceso de envejecimiento es más rápido, debido principalmente a la transición de población mayormente joven a una población en proceso de envejecimiento, de modo que se considera al envejecimiento como un problema⁽⁶⁾, debido a que las necesidades de salud bucal en esta población frecuentemente están relacionadas con el pobre estado de salud bucal y mental, generando un incremento de la caries y la enfermedad periodontal y posteriormente una mayor pérdida dentaria⁽²⁾, que induce a cambios en su tipo de alimentación, a nuevos reflejos funcionales y posturales, así como reduce la autoestima del individuo.⁽⁷⁾

La autoestima se refiere a la percepción positiva que tiene el sujeto de sí mismo, al nivel de aceptación que tiene de cómo es o el sentimiento positivo de amor propio. Coopersmith (1967), la definió como el juicio personal de valía que es expresado en las actitudes que el sujeto toma de sí mismo.^(8,9)

Los individuos de edad avanzada requieren un enfoque diferente, tratamientos modificados y conocimientos de cómo los cambios propios de la ancianidad, considerados naturales, se pueden convertir en procesos patológicos específicos.⁽⁵⁾ Para evitar esto debe brindársele especial atención a los determinantes sociales que influyen y determinan el nivel de salud.⁽⁶⁾

Hasta el momento, la ancianidad se aborda con énfasis en orientaciones relacionadas fundamentalmente con el manejo de las enfermedades crónicas no trasmisibles, pero es difícil encontrar un abordaje de aspectos que contribuyan al desarrollo de su espiritualidad y enfrenen con mayor claridad actitudes positivas que favorezcan métodos adecuados de higiene bucal, a la vez que se obvia, que constituye un grupo vulnerable por ser susceptible a trastornos bucodentales que

afectan su estado de nutrición, la percepción que tienen de sí mismos y sus relaciones sociales.

Con el envejecimiento se generan unas series de cambios en el estado social, percepción sensorial y funciones cognitivas y motoras⁽²⁾, las que no han sido abordadas en profundidad en otras investigaciones. Por tal motivo, se realiza este estudio para caracterizar los niveles de autoestima e higiene bucal en adultos mayores y contribuir a interiorizar y mejorar su capacidad de adaptación al medio para enfrentar sus problemas bucales que favorezcan una vida saludable y satisfactoria.

MÉTODO

Se realizó un estudio descriptivo y transversal en 32 adultos mayores que acudieron a consulta de Periodoncia de la Clínica Estomatológica Provincial Docente "Mártires del Moncada" de Santiago de Cuba durante el periodo de julio a diciembre de 2017.

Se incluyeron en el estudio los adultos mayores de 60 y más años, de ambos géneros, que consintieron de forma escrita y verbal participar en la investigación.

Mediante la encuesta semiestructurada se estudiaron las siguientes variables: edad, sexo, higiene bucal a través del Componente de Placa (ID-S) del Índice Simplificado de Higiene Bucal (IHB-S) de Greene y Vermillion⁽¹⁰⁾ o clínicamente para los desdentados totales por la presencia o no de abundante residuos blandos, alimentos fermentados o cualquier otro componente alimenticio presente en cavidad bucal.

Se aplicó el cuestionario de autoestima de Coopersmith modificado, para evaluar los niveles de autoestima⁽⁹⁾, interpretándose los resultados en tres niveles: alto (puntaje entre 11 y 14), medio (puntaje entre 8 y 10) y bajo (puntaje igual o inferior a 7).

Los datos fueron plasmados en una hoja de cálculo Microsoft Excel, a partir de los cuales se crearon tablas, utilizando como medida de resumen las frecuencias relativa y absoluta.

RESULTADOS

En cuanto a la edad y al sexo (Tabla 1), hubo un predominio del grupo de 65-69 años y del sexo femenino en un 37,5 y 62,5 %, respectivamente.

Tabla 1. Adultos mayores según grupos de edad y sexo

Grupos de edad (años)	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino			
	No	%	No	%	No	%
60-64	1	8,3	2	10,0	3	9,4
65-69	3	25,0	9	45,0	12	37,5
70-74	2	16,7	2	10,0	4	12,5
75-79	3	25,0	1	5,0	4	12,5
80 +	3	25,0	6	30,0	9	28,1
Total	12	37,5	20	62,5	32	100,0

En relación a la Tabla 2, el 37,9 % de los adultos mayores alcanzó el preuniversitario y el nivel de autoestima general fue medio (56,2 %), seguido del alto con un 37,5 % y solo en el 6,3 % fue bajo. El mayor predominio de los casos con nivel de autoestima medio había alcanzado la secundaria (44,4 %) y el técnico medio (27,8 %), mientras que el 66,7 % y 25,0 % con autoestima alta, poseían el preuniversitario y la universidad, respectivamente.

Tabla 2. Adultos mayores según escolaridad y nivel de autoestima

Escolaridad	Nivel de autoestima						Total	
	Alto		Medio		Bajo			
	No	%	No	%	No	%	No	%
No escolarizado	-	-	-	-	1	50,0	1	3,1
Primaria	-	-	1	5,6	1	50,0	2	6,3
Secundaria	1	8,3	8	44,4	-	-	9	28,1
Técnico Medio	-	-	5	27,8	-	-	5	15,6
Preuniversitario	8	66,7	4	22,2	-	-	12	37,5
Universitario	3	25,0	-	-	-	-	3	9,4
Total	12	37,5	18	56,2	2	6,3	32	100,0

Quedó demostrado que el mayor porcentaje de adultos mayores con nivel de autoestima medio y alto eran mujeres con un 61,1 y 66,7 %, respectivamente, mientras que el 50,0 % de autoestima bajo le correspondió a ambos sexos (Tabla 3).

Tabla 3. Adultos mayores según sexo y nivel de autoestima

Sexo	Nivel de autoestima						Total	
	Alto		Medio		Bajo			
	No	%	No	%	No	%	No	%
Masculino	4	33,3	7	38,9	1	50,0	12	37,5
Femenino	8	66,7	11	61,1	1	50,0	20	62,5
Total	12	37,5	18	56,2	2	6,3	32	100,0

La higiene bucal deficiente predominó en los adultos mayores estudiados (Tabla 4), pues fue detectado en el 53,1 % de ellos. También se demostró que el 75,0 % de los hombres poseía una mala higiene bucal, mientras que en el 60,0 % de las féminas era buena.

Tabla 4. Adultos mayores según higiene bucal y sexo

Higiene bucal	Sexo				Total	
	Masculino		Femenino			
	No	%	No	%	No	%
Buena	3	25,0	12	60,0	15	46,9
Deficiente	9	75,0	8	40,0	17	53,1
Total	12	37,5	20	62,5	32	100,0

En la Tabla 5 se aprecia que el 66,7 % de los casos con higiene deficiente tenía una autoestima media, mientras que en el 75,0 % de los adultos mayores con higiene bucal buena poseía un nivel de autoestima alto.

Tabla 5. Adultos mayores según higiene bucal y nivel de autoestima

Higiene bucal	Nivel de autoestima						Total	
	Alto		Medio		Bajo			
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Buena	9	75,0	6	33,3	-	-	15	46,9
Deficiente	3	25,0	12	66,7	2	100,0	17	53,1
Total	12	37,5	18	56,2	2	6,3	32	100,0

DISCUSIÓN

En Cuba existen muy pocos estudios que abordan las variables de edad, sexo, nivel de instrucción y autoestima en el adulto mayor, por lo que ofrecemos una aproximación al tema entre estas variables.

En su mayoría los adultos mayores se encontraron en el grupo de 65-69 años, no coincidiendo con el estudio de Álvarez Molina y

colaboradores⁽¹¹⁾, donde el 70,0 % se encontraron en el grupo de 75-84 años, pero si fue coincidente con este estudio el predominio de mujeres sobre los hombres, quienes afirmaron que por generaciones las mujeres han vivido en un rol cultural que ha exigido de ellas la responsabilidad del cuidado familiar, lo que a su vez han incentivado el autocuidado y presentan una mayor expectativa de vida que el hombre.

El predominio del nivel de autoestima medio, seguido del alto en el estudio, fue contradictorio al obtenido por Gálvez Dioses y Rugel Oviedo⁽⁶⁾, donde mostraron un nivel de autoestima alto en el 63,0 % de los adultos mayores seguido del 37,0 % con un nivel medio. Asimismo, los resultados de este estudio no coincidieron con Álvarez Molina y colaboradores⁽¹¹⁾, que alcanzaron un nivel de autoestima bajo en su estudio.

El nivel de escolaridad y autoestima estuvieron relacionados en este estudio, similar a los resultados de Orozco C⁽¹²⁾, quien demostró que el nivel de autoestima aumenta a medida que exista mayor nivel de instrucción. Asimismo, las féminas presentaron mejores niveles de autoestima que los hombres. Otros autores consideran que un mayor nivel educacional brinda al adulto mayor la posibilidad de enriquecer su vida, más oportunidades, posibilidades y alternativas para la solución de eventos que puedan afectar y emprender en esta etapa de la vida.⁽¹³⁾

El predominio de la higiene bucal deficiente en los adultos mayores examinados resultó similar al estudio de Lauzardo y colaboradores⁽¹⁴⁾, quienes mostraron un alto predominio de higiene bucal deficiente en este grupo poblacional. Al mismo tiempo, las féminas demostraron poseer mejor índices de higiene bucal que los hombres.

La calidad de vida bucodental está dada por la autopercepción que tiene el individuo respecto a su estado de salud oral. Según Mesa Fernández *et al*⁽³⁾, una mala salud emocional puede debilitar el sistema inmune haciendo al paciente más propenso a las enfermedades. Además, cuando la persona se siente estresado, ansioso o perturbado, puede no cuidar de su salud como debiera, pudiendo no sentir deseos de comer comidas nutritivas, descuidar del autocuidado oral en el hogar, etc., de ahí que la baja percepción del autocontrol está relacionado con baja autoestima en ancianos⁽¹⁵⁾ y por ende, un adecuado nivel de autoestima induce a experimentar un mayor bienestar y una buena salud en general, siendo la garantía para hacer frente con dignidad a importantes contrariedades de la vida.

CONCLUSIONES

El nivel de autoestima medio es uno de los elementos psicológicos estrechamente vinculado con la higiene bucal deficiente en los adultos mayores estudiados, por lo que se requiere especial atención en la valoración integral de estos pacientes, dada su posible influencia con el estado de salud bucal, producto a la necesidad de masticar, relacionarse con otras personas y cumplir con su satisfacción estética.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Gonzáles Ramos RM, Hechavarría Puente G, Batista González NM, Cueto Salas A. Los determinantes sociales y su relación con la salud general y bucal de los adultos mayores. Rev Cubana Estomatol [en línea]. 2017 Ene-Mar [citado 18 May 2019]; 54(1):60-71. Disponible en:
<http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sciarttext&pid=S0034-75072017000100006&lng=es&nrm=iso>
2. Bustilos Ramírez L, Arellano Gámez LA, Zambrano Vergara R, Manoochehri González A. Prevalencia de caries y lesiones bucales en adultos mayores institucionalizados en Mérida-Venezuela. Rev Odontol de Los Andes [en línea]. 2015 Jul-Dic [citado 18 May 2019]; 10(2):19-24. Disponible en:
<http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/40812/articulo3.pdf;jsessionid=361A82F1849E2A1FBCD4B7192C2B5E61?sequence=1>
3. Mesa Fernández M, Pérez Padilla J, Nunes C, Menéndez S. Bienestar psicológico en las personas mayores no dependientes y su relación con la autoestima y la autoeficacia. Ciênc Saúde Colet [en línea]. 2019 Ene [citado 17 May 2019]; 24(1):115-124. DOI:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1413-81232019000100115&lng=en&nrm=iso&tlng=es
4. ACN. Resaltan programa cubano de atención al adulto mayor. Radio Cubana [en línea]. 2018 Feb [citado 20 Ago 2019]. Disponible en:
<http://www.radiocubana.cu/noticias-de-la-radio-cubana/69-noticias-internacionales/21132-resaltanprograma-cubano-deaten-cion-al-adulto-mayor>
5. Oficina Nacional de Estadísticas. Anuario demográfico de Cuba, 2018 [en línea]. La Habana: ONE; 2018 [citado 22 May 2019]; Disponible en: <http://www.onei.gob.cu/node/13808>
6. Gálvez Dioses BJ, Rugel Oviedo LL. Terapias Lúdicas En la mejora de la Autoestima del Adulto Mayor Asociación "Teodora Infante Apolo" Pampa Grande.Tumbes-2018 [Tesis de Licenciatura]. Tumbes, Perú:

- Universidad Nacional de Tumbes, Facultad Ciencias de la Salud; 2019. [citado 22 May 2019]. Disponible en: <http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNITUMBES/278?show=full>
7. Lajes Ugarte M, Aúcar López J, Ferrándiz Ramírez SM, Hidalgo Hidalgo S. Incumplimiento de las indicaciones postrehabilitación protésica y su influencia en la calidad de vida. *Rev Hum Méd* [en línea]. 2014 [citado 22 May 2019]; 14(1):[aprox. 15 p.] Disponible en: <http://www.humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/519/329>
 8. López Angulo LM, Cabrera Parodis GM, Preter Olite M, Luaces Toledo Y, Miranda Chaviano A, Regueira Jacobino B, *et al.* Instrumentos de Evaluación Psicológica [en línea]. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2010 [citado 22 May 2019]. Disponible en: <https://www.slideshare.net/CompeanFrancisco/instrumentos-de-evaluacion-psicologica>
 9. Lánigan Gutiérrez ME, Noris García E. Niveles de autoestima en pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. *Rev Cubana Reumatol* [en línea]. 2017 Ene-Abr [citado 22 May 2019]; 19(1):[aprox. 14 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-59962017000100001
 10. Colectivo de autores. Guías Prácticas de Estomatología. Indicadores epidemiológicos [en línea]. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2003 [citado 17 May 2019]. Disponible en: https://www.academia.edu/36680221/Gu%C3%ADas_Pr%C3%A1cticas_de_Estomatolog%C3%ADa
 11. Álvarez Molina IM, Velis Aguirre LM, Yela Chaucanes YF, Escobar Matute KS. Afrontamiento y autoestima de adultos mayores [en línea]. *Rev UNIANDÉS Cienc Salud* 2019 Ene-Abr [citado 17 May 2019]; 2(1):30-40. Disponible en: <http://45.238.216.13/ojs/index.php/RUCSALUD/article/download/1241/596>
 12. Orosco C. Depresión y autoestima en adultos mayores institucionalizados y no institucionalizados en la ciudad de Lima. *Persona* [en línea]. 2015 Ene-Dic [citado 17 May 2019]; (18):91-104. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/1471/147143428004.pdf>
 13. Velis Aguirre LM, Álvarez Molina IM, Pérez Mato DC, Castello Navarrete AC. Caracterización del adulto mayor maltratado en su medio familiar. Sector Durán. *Rev UNIANDÉS Cienc Salud* [en línea]. 2019 [citado 17 May 2019]; 2(1):1-13. Disponible en: <http://45.238.216.13/ojs/index.php/RUCSALUD/article/view/1240>

14. Lauzardo García del Prado G, Gutiérrez Hernández CM, Quintana Castillo M, Gutiérrez Hernández N, Fajardo Puig J. Caracterización del estado de salud bucal y nivel de conocimientos en pacientes geriátricos Caricua: Venezuela. Rev Hab Cienc Méd [en línea]. 2009 [citado 23 Jun 2019]; 8(4):[aprox. 16 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2009000400020
15. Guerrero Martelo M, Galván G, Vásquez De la Hoz F, Lázaro G, Morales D. Relación entre Autoestima y Autonomía Funcional en Función del Apoyo Social en Adultos Institucionalizados de la Tercera Edad. Psicogente [en línea]. 2015 Jul-Dic [citado 24 Jun 2019]; 18(34):303-310. Disponible en: <http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/psicogente/index.php/psicogen-te//http://doi.org/10.17081/psico.18.34506>

Recibido: 24 de septiembre de 2019

Aprobado: 3 de octubre de 2019